

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

4 Dezembro 2025 | Nº 358

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

A vacinação anti HPV diminui a incidência de doença maligna do colo do útero com segurança

Referência: Henschke N et al. Effects of human papillomavirus (HPV) vaccination programmes on community rates of HPV-related disease and harms from vaccination. Cochrane Database of Systematic Reviews 2025, Issue 11. Art. No.: CD015363. DOI: 10.1002/14651858.CD015363.pub2.

Análise do estudo: a vacina para o vírus do papiloma humano (Human Papillomavirus - HPV) tem o potencial de ser uma medida maior de prevenção do cancro do colo do útero. O objetivo desta revisão sistemática foi avaliar os efeitos a nível populacional dos programas de vacinação contra o HPV nas doenças relacionadas com o HPV, assim como os danos potenciais decorrentes da vacinação.

Foram realizadas pesquisas eletrónicas no dia 11 de setembro de 2024 na CENTRAL (Biblioteca Cochrane), Ovid MEDLINE e Ovid Embase. Também foram pesquisados sites de fabricantes de vacinas e verificadas listas de referências de um repositório de estudos sobre o HPV, assim como outras revisões sistemáticas relevantes.

Foram analisados estudos que avaliaram o impacto da vacinação contra o HPV na população em geral, incluindo estudos de nível populacional comparando os resultados antes e depois da introdução da vacina contra o HPV. Foram ainda incluídos estudos comparativos não aleatorizados a nível do doente individual, como estudos de coorte, estudos de caso-controlo, estudos transversais e séries de casos autocontrolados.

Para a análise final foram incluídos 225 estudos de 347 registos nesta revisão, avaliando mais de 132 milhões de pessoas, sendo 86 estudos de coorte, 4 estudos de caso-controlo, 46 estudos transversais, 69 estudos de introdução de vacinas pré e pós-vacinação, 5 extensões de ensaios clínicos aleatorizados e 2 séries de casos autocontrolados. Treze estudos adicionais reportaram mais do que um tipo de análise. Dos estudos incluídos, 177 forneceram apenas dados de mulheres, 11 apenas de homens e 37 de combinação de homens e mulheres. O risco de viés variou de moderado global a crítico.

Os resultados (resumidos) foram que a vacinação:

- Reduz a incidência de cancro do colo do útero em cerca de 80% nas pessoas vacinadas até aos 16 anos de idade
- Reduz a incidência de lesões pré-cancerosas cervicais de alto grau, bem como de verrugas anogenitais
- É mais eficaz quando administrada até aos 16 anos de idade, antes do início da atividade sexual
- Não está associada a um risco acrescido de efeitos secundários a longo prazo ou infertilidade.

Aplicação prática: os autores concluem que já existem dados que mostram consistentemente uma redução na incidência de neoplasia intraepitelial cervical de alto grau e cancro do colo do útero, em mulheres vacinadas contra o HPV no início da adolescência, com maior benefício na vacinação dos adolescentes mais novos antes do início da atividade sexual. Há evidências de que a vacinação contra o HPV não aumenta o risco dos eventos adversos mais comuns reportados nas redes sociais. Os dados não experimentais de muitos estudos diminuem o impacto das conclusões.

António Vaz Carneiro, Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso